

2024 | Everton Ando Tecedor
e Vladimir Fernandes Maciel

Relatório Técnico - Conclusivo

EFETIVIDADE DO HEDGE DO MILHO NO MERCADO LOCAL
UTILIZANDO CONTRATOS FUTUROS CBOT

EFETIVIDADE DO HEDGE DO MILHO NO MERCADO LOCAL UTILIZANDO CONTRATOS FUTUROS CBOT

Everton Ando Tecedor¹

Vladimir Fernandes Maciel²

RESUMO

A cadeia produtiva do milho é uma das mais relevantes no agronegócio brasileiro, sendo esse insumo básico para a avicultura e a suinocultura. A *commodities* milho, ao redor do mundo, tem uma volatilidade no preço muito alta. Sendo assim, para a proteção das flutuações de preços, compradores e vendedores utilizam-se do mecanismo de proteção, o hedge. O presente estudo visa verificar a eficiência do hedge do mercado local, utilizando Futuros de Milho negociados na bolsa de Chicago (Chicago Board of Trade). Para cumprir o objetivo da avaliação utilizou-se testes econométricos. Os modelos utilizados foram testes de raiz unitária, teste de causalidade de Granger e teste de Cointegração. Os resultados indicam que a causalidade existente é de que o preço do Milho Spot (Campinas-SP) sofre influência do preço do Futuro CBOT, mas a eficiência da utilização do derivativo Futuro CBOT para hedge no mercado local é insatisfatória.

Palavras-chave: Mercados Futuros. Efetividade do hedge. Cointegração e Causalidade de Granger. Milho. CashFlow Hedge.

ABSTRACT

The corn production chain is one of the most relevant in Brazilian agribusiness, and this is a basic input for poultry and pig farming. Corn commodities around the world have very high price volatility. Therefore, for the protection of price fluctuations, buyers and sellers use the protection mechanism, the hedge. The present study aims to verify the efficiency of the local market hedge, using Corn Futures traded on the Chicago Stock Exchange (Chicago Board of Trade). To fulfill the objective of the evaluation, econometric tests were used. The models used were unit root tests, Granger causality test and Cointegration test. The results indicate that the existing causality is that the price of Spot Corn (Campinas-SP) is influenced by the price of the CBOT Future, but the efficiency of using the CBOT Future derivative for hedging in the local market is unsatisfactory.

Keywords: Futures Markets. Hedge effectiveness. Cointegration and Granger Causality. Corn. CashFlow Hedge.

INTRODUÇÃO

A agricultura brasileira é um grande produtor de milho, sendo utilizado no mercado interno principalmente na ração animal (avicultura e suinocultura). No mercado internacional, o

¹ Bacharel em Matemática Aplicada e Computacional pela USP-SP; Mestre em Economia e Mercados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

² Coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie

mercado do milho passou por uma grande transformação, principalmente nos Estados Unidos, com a utilização da produção de etanol.

Diante da aparente escassez de pesquisa a respeito da efetividade do hedge do mercado local, utilizando futuros de milho negociados na bolsa de Chicago, este estudo teve o objetivo de avaliar a taxa ótima do hedge e a sua eficiência por meio de métricas estatísticas entre o período de novembro de 2004 a dezembro de 2020. Concomitante a isso, foi verificado se é possível aplicar hedge do Futuro CBOT do vencimento mais curto contra o mercado local (preço à vista Campinas-SP).

A hipótese do trabalho é verificar se o Futuro CBOT seria eficiente para proteger uma carteira do mercado local. Com isso diminuiria a volatilidade de uma carteira com exposição de milho à vista com a contratação do derivativo mencionado.

Em 2020, ano impactado pela pandemia, o mercado brasileiro exportou cerca de 35% (CONAB, 2021) da sua produção e o preço da saca do milho subiu cerca de 62.4% (01/2020 era 48.43 a saca e passou para 78.65%) acompanhando o mercado externo. Pela Lei do Preço Único (LPU), na ausência de barreiras comerciais, o processo de arbitragem garantirá que preços de um bem homogêneo em dois países expressos em moeda comum tendam à igualdade, ou seja, se o preço de um dos países for diferente ao resto do mercado, negociadores poderão fazer arbitragem e o preço entrará em equilíbrio (desprezando custo de transação).

Sabendo da questão do LPU, ou seja, a variação de preço do mercado interno podendo ser influenciada pelo mercado externo, tendo o mercado externo a principal relevância o mercado de *Commodities* da bolsa americana, é esperado que o preço do mercado nacional tenha transmissão do preço divulgado da CBOT (Nome da bolsa de Chicago, *Chicago Board of Trade*).

Naturalmente, grandes produtores e/ou compradores podem ver de maneira negativa a flutuação de preço do milho. Para administrar potenciais prejuízos, o produtor/comprador pode usar o mecanismo de hedge para mitigar perdas. Esse mecanismo, basicamente, consiste em assumir uma posição de proteção, utilizando mercado de Futuros do ativo subjacente, de modo a travar o preço e, assim, a perda do preço seria compensado pelo Derivativo.

A definição de hedger, segundo Weeks e Bellinghini (2011), é o indivíduo avesso ao risco, ou seja, consiste em executar uma estratégia mais defensiva, que tem como objetivo diminuir os riscos provocados pela volatilidade de preços em determinadas posições assumidas (ou futuras), mediante à compensação de resultados financeiros por meio de produtos financeiros.

Na bolsa brasileira existe o Futuro de BMF Milho, mas diferentemente do Futuro de Milho CBOT (Corn Future CBOT), existe pouca liquidez perto da relevância deste mercado. Abaixo, apresenta-se a tabela com as informações dos Futuros BMF Milho. Como observa-se, em relação ao seu vencimento, segundo Morelli (2017), alguns contratos vencimentos apresentam baixíssima liquidez, como julho.

Tabela 1 – Média do número de contratos negociados diretamente para os diferentes meses de vencimento entre 2004 e 2015

	Mês de Vencimento					
	Jan.	Mar.	Mai.	Jul.	Set.	Nov.
2004	0	43	78	86	77	108
2005	85	57	76	40	91	206
2006	181	71	153	103	72	171
2007	270	172	161	116	104	210
2008	453	341	359	340	892	527
2009	387	311	241	14	559	472
2010	554	338	253	4	822	721
2011	343	633	847	0	1547	739
2012	774	875	1202	38	3040	1268
2013	919	1215	1475	49	2050	1970
2014	1368	1505	1545	30	2921	2609
2015	1958	2395	1485	1	2365	1415

** Médias representadas pela soma de ambos os contratos para esse ano (CNI e CCM) Fonte: Morelli (2017).

A baixa liquidez pode não representar verdadeiramente o mercado físico e isso permite algumas manipulações (SPINOLA, 1998 apud MORELLI, 2017). Segundo Morelli (2017), como existe a concorrência da BM&F em relação a bolsas mais fortes e com contratos mais líquidos, como a bolsa de Chicago, para hedges e especuladores é mais vantajoso negociar contratos em bolsas como a CME.

Para os compradores/vendedores de posições físicas de Milho, o importante é que ambos tenham conhecimento entre o preço futuro e o preço à vista cotado na região de onde será originado este risco. Essa diferença é conhecida como risco de base.

A partir do momento em que os compradores/vendedores decidirem contrabalancear a posição física do preço local (sua exposição) com a posição inversa do mercado futuro CME, o risco de oscilação pelo risco de base será substituído. O esperado é que estas oscilações sejam bem mais estáveis que a oscilação do preço à vista.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE HEDGE NO MERCADO DE COMMODITIES

Conforme a circular 3082 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002), o hedge é a intenção de, a partir de um ou mais derivativos financeiros com o objetivo de compensar uma parte de todos os riscos decorrentes às variações no valor de mercado ou fluxo de caixa de ativo, passivo registrado contabilmente ou não.

Segundo Hull (2008), não necessariamente a contratação do hedge com futuros melhora o resultado financeiro de uma instituição. Muitas vezes, é possível que o resultado piore, mas a estratégia de hedge com a contratação de derivativos tornará o resultado mais previsível e menos volátil.

Um dos motivos que o hedge não se torna perfeito é em razão do chamado Risco de base. Conforme Hull (2008):

- Ativo que está sendo hedgeado pode ser diferente (muito parecido, mas não igual) da referência do contrato futuro).
- Por algum evento, o contrato futuro pode ser encerrado antes da data do vencimento da originação ou vencimento do fluxo do fator de risco.
- O hedger pode ter dúvida de quando o ativo será comprado ou vendido.

Para a utilização de hedge de *Commodities*, o derivativo mais utilizado são os Contratos Futuros negociados em bolsa, mas é possível negociar no mercado balcão através de NDF e Swap.

1.1 RISCO DE MERCADO PARA *COMMODITIES*

Gestão de Risco de Mercado é um modelo estruturado que alinha estratégias corporativas, processos, pessoas e tecnologia com intuito de avaliar e gerenciar as incertezas de movimentações de fatores de risco do mercado financeiro.

A área de Risco de Mercado para instituições avalia a quebra de safra das *commodities*, movimentação/volatilidade do preço das *commodities*, ainda, avaliam a exposição atual e a necessidade da efetivação de hedge do montante, sem implicar risco de liquidez para a empresa.

Eventos climáticos como precipitação pluviométrica, temperatura, umidade, entre outros podem impactar no preço spot das *commodities* e, com isso, impactando diretamente a precificação de derivativos e ativos financeiros vinculados a *commodities*.

Para o melhor gerenciamento de risco para produtores (vendedores) e para indústrias que são compradores de *commodities*. As melhores práticas são:

Quadro 1 - Melhores práticas de Risco de Mercado para gestão de *commodities*

Melhores práticas para Gestão de Risco de Mercado
Monitoramento da volatilidade dos fatores de risco
Avaliação de exposição futura do fluxo negociado das <i>commodities</i>
Contratação de estratégia de hedge através de derivativos para garantir margem futura
Métricas estatísticas que avaliam potencial perda, dado movimento de mercado
Utilização de cenários de estresse para gestão de potencial eventualidade do mercado
Avaliar melhor métrica de execução de hedge em relação ao fluxo de caixa da instituição

Fonte: elaborado pelo autor.

1.1.1 Exposição

Um dos pontos importantes para a gestão de risco é a avaliação de exposição originada a fator de risco. Para melhor entendimento, iremos exemplificar as direções de exposição e seu hedge.

Produtores de milho estão comprados no fator de risco, ou seja, caso tenha aumento do valor de referência, eles terão ganhos em relação a situação anterior, caso contrário, terão perda. Dependendo do nível de volatilidade do milho, existe o risco de perda relevante, caso o declínio de preço, dificultando a contratação de insumos para a próxima colheita.

Para a contratação de derivativos para a execução de hedge, devemos contratar em sentido oposto à exposição de referência, ou seja: se caso for verificado que a exposição está comprada

no fator de risco, devemos contratar o derivativo na posição vendida no fator de risco, logo, o derivativo irá compensar ganhos/perdas do movimento da exposição originada.

Quadro 2 - Resultantes de Ganhos e Perdas, caso o valor do milho tenha aumento

Aumento do Valor do Milho				
		Exposição	Derivativos	Resultante
Ganhos e Perdas	Vendedores de Milho	Ganho	Perda	Risco Neutralizado
	Compradores de Milho	Perda	Ganho	Risco Neutralizado

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 3 – Resultante de Ganhos e Perdas, caso o valor do Milho tenha diminuído

Diminuição do Valor do Milho				
		Exposição	Derivativos	Resultante
Ganhos e Perdas	Vendedores de Milho	Perda	Ganho	Risco Neutralizado
	Compradores de Milho	Ganho	Perda	Risco Neutralizado

Fonte: elaborado pelo autor.

Apesar do quadro acima, para a execução do hedge com diferentes derivativos, a relação de contratos X sacas compradas/vendidas no mercado BMF é clara, dado que a unidade de medida é em sacas e o Futuro é negociado em reais. Logo, para a execução do hedge utilizando futuro BMF, basta saber o volume da exposição originada contra quantidade de Futuros BMF.

Para a contratação do Futuro CBOT Corn, além da relação do índice negociado, este preço é negociado em dólares, ou seja, contém risco cambial conjuntamente com risco do índice para o mercado brasileiro. Também, diferentemente do mercado local, o Futuro CBOT Corn, sua unidade de medida é *bushel*, 1 bushel de milho, equivale a, aproximadamente, 25,401 kg, ou seja, 1 saca de milho equivale a 2.36 bushels.

$$\text{Exposição em Reais} = \text{Futuro CBOT} * \text{Paridade USD/BRL}$$

1.2. METODOLOGIA ECONOMÉTRICA E REVISÃO DA LITERATURA DOS ARTIGOS SOBRE FORMAÇÃO DO PREÇO DO MILHO

Primeiramente, foram pesquisados artigos e publicações da literatura nacional e internacional referente ao tema de transferência de preço entre mercados e efetividade de Hedge (Modelo de Markowitz), principalmente no mercado de *commodities*. A consulta para avaliação de artigos/dissertações foi feita no google acadêmico com as palavras-chaves: milho, séries temporais no período de 2007 até 2020. Os artigos que não trataram suas respostas por meio de respostas econométricas foram descartados. De 22 artigos encontrados 8 atendiam aos critérios.

Para a avaliação de transferência de preços entre o mercado local contra o mercado internacional, também foi verificadas as definições da Lei do Preço Único em relação ao fator de risco Milho.

Duas publicações afirmam que existe transferência de preço entre o mercado local e o mercado americano. Um dos artigos (NASCIMENTO; FERRAZ; MIRANDA, 2020) pesquisou justamente a transferência de preço entre Estados Unidos, Mato Grosso e Paraná e foi verificado que há transferência de preço entre mercados.

Um dos pontos que poderiam mencionar a questão de transferência de preço seria o nível de exportação/importação do milho. No estudo de Favro e Caldarelli (2015), foram obtidos alguns resultados que mencionam o nível de comercialização de milho e a formação de preços. Foi verificado que no período de 2001 até 2012 houve aumento da relevância da produção de milho em razão da melhoria nos modelos produtivos dessa cultura e da plantação no período da safrinha na região Centro-Oeste. Outro ponto relevante é que no período de pesquisa do presente trabalho, em que existia uma forte concorrência de cultura contra a soja, a relação do preço internacional do milho em relação ao interno constatou que, apesar deste mercado não apresentar a Lei do Preço Único, mudanças de preço internacional do milho afetaram o preço interno.

Um dos pontos de apoio foi o artigo sobre a efetividade do milho em Maringá utilizando Futuros de Milho BMF. Tonnin (2007) verificou que, a partir da referência amostral de 1996 até 2007 e o uso de métricas econométricas para avaliar se existia relação entre o preço à vista e o Futuro BMF, apesar de a efetividade ter sido baixa, o hedge é um mecanismo eficiente para garantir menores riscos e perdas, inclusive, no fim do trabalho, o autor mencionou a questão da utilização dos futuros de Milho CBOT como uma opção para estratégia de hedge dos agentes nacionais.

Abaixo os textos que estão sendo apoio no presente trabalho e seus comentários.

Quadro 4 – Comentários sobre os artigos de apoio para a formação de preço do milho e da efetividade do hedge, utilizando métodos econométricos

Autor(es)	Título	Palavras-Chaves	Objetivo	Modelo	Resultados
CALDARELLI e BACCHI, 2012	Fatores de influência no preço do milho no Brasil	Milho; Soja; Demanda; Preço; Interdependência	O presente trabalho compreende a dinâmica do mercado de milho brasileiro. Investigando fatores que afetam o preço e as quantidades.	Para investigar tal situação, foram separadas algumas variáveis econômicas, como: Preço da Soja, fatores macroeconômicos como renda e juros e aplicados modelos econométricos, através do modelo de Autorregressão Vetorial.	O estudo permite afirmar que existe uma alta relação entre os mercados de milho e de soja. Foi verificada uma complementação na oferta e substitutibilidade da demanda. Fatores macroeconômicos, como citado anteriormente, são determinantes para a formação do preço do milho.

FAVRO e CALDARELLI, 2015	Modelo de Análise da Oferta de Exportação de Milho Brasileira	Milho; Comércio exterior; Séries Temporais	O estudo tem como objetivo estimar a função de oferta de exportação de milho para o Brasil entre 2001 a 2012.	Para a análise, foram utilizados modelos econométricos (Cointegração e VEC), utilizando as variáveis: exportação de milho, preço internacional do milho, abate de aves, preço da soja e PIB Mundial.	Foram consideradas as propriedades e cointegração das séries e foi verificada uma relação de equilíbrio entre elas. Foi também verificado que o preço internacional se mostrou importante dos fluxos internos e externos do milho no Brasil. Outra relação encontrada foi que os preços externos do milho desempenham relação com abates de ave no Brasil. Também foi constatado que, apesar de o mercado ainda não apresentar a Lei do Preço Único, mudanças do preço internacional do milho afetam o mercado interno.
--------------------------	---	--	---	--	---

Autor(es)	Título	Palavras-Chaves	Objetivo	Modelo	Resultados
TONNIN, BRAGA e COELHO, 2009	Efetividade de hedge do milho com contratos futuros da BM&F: uma região de aplicação para a região de Maringá (PR)	Mercado futuros, razão ótima, efetividade do hedge	O estudo tem como finalidade examinar a relação de preços futuros negociados na BM&F e o preço à vista do milho na região de Maringá.	Para este estudo, foram utilizados testes econométricos: teste de Causalidade de Granger e teste de cointegração. Posteriormente foi calculou-se a razão ótima do hedge. (Período 1996 a 2007)	Verificou-se uma relação bicausal e a existência de relação de longo-prazo entre as séries. Foi verificada que a efetividade de hedge é baixa, apesar de ser um mecanismo para garantir menores riscos para integrantes da cadeia de milho.

SANTOS FILHO, TALAMINI, SCHEUREMAN N E BERTOL	O preço do milho no mercado interno e a sua relação com o preço internacional nos últimos 10 anos	Milho, preço internacional, paridade de preço	Neste estudo serão analisadas, para o período de janeiro de 2006 até agosto de 2016, as variações mensais dos preços médios do milho no Estado do Paraná e calculados os preços de paridade de importação e exportação com base nos preços do milho divulgados pelo Chicago Board of Trade (CBOT)	O preço de paridade de exportação leva em consideração o preço do produto no mercado internacional (CBOT), do qual é deduzido o custo do frete, do prêmio de exportação, das taxas alfandegárias, impostos, perdas, despachante e corretagem.	Com a entrada do Brasil no mercado internacional, a análise dos preços internos, externos e de paridade passa a ser importante para a decisão de agentes econômicos. Observa-se que os preços de paridade de importação, baseados no CBOT, em geral, são bem mais elevados que os preços do produto paranaense. Também foi verificado que da quebra da safra de 2016 houve um descolamento de preço do milho nacional para o internacional.
Autor(es)	Título	Palavras-Chaves	Objetivo	Modelo	Resultados
FARIA DOS SANTOS, GOMES PEREIRA, BRAGA e VIEIRA, 2009	Análise do preço do milho nos mercados externos e interno	Co-integração, causalidade de Granger, estacionaridade, produtor	Nesse estudo foi verificada a influência do preço internacional sobre o preço recebido pelos produtores domésticos.	Para este estudo foram utilizados testes econométricos como: Teste de Estacionaridade, causalidade de Granger e de cointegração.	A partir do teste de Granger, foi verificado que o preço externo impacta no preço interno. Por meio de correção de erros, constatou-se que as mudanças de curto prazo nos preços externos refletem lentamente o preço do produtor.

NASCIMENTO, FERRAZ e MIRANDA, 2020	Transmissão de preços no mercado internacional entre Brasil e Estados Unidos	Co-integração; Séries temporais; Estatística; Modelos ARIMA; VEC	Neste estudo foi verificado como se dá a transmissão do milho entre os Estados Unidos (maior produtor mundial) e os principais produtores de milho do Brasil (Mato Grosso e Paraná). Verificar a validade da Lei do Preço Único.	Para tal estudo, foram utilizados testes econométricos, como teste da raiz unitária, teste de cointegração, vetor de correção e teste de causalidade de Granger.	Foi verificada a existência de causalidade de transmissão de preços entre os mercados analisados através do teste de Granger.
MORELLI, 2007	Avaliação do Mercado Futuro do Milho Brasileiro como Mecanismo de Apoio à Comercialização para os produtores de Goiás	Milho, Goiás, Hedge ótimo, Liquidez, base	Avaliar a liquidez do Futuro Milho BMF e a eficiência de hedge para 5 cidades de Goiás utilizando o próprio Futuro BMF.	Para tal estudo, foram utilizados testes econométricos, como teste da raiz unitária, teste de cointegração, vetor de correção e teste de causalidade de Granger.	Foi verificado que os valores foram insatisfatórios quanto à efetividade do hedge para as cidades estudadas. Também, os futuros de BMF só mostraram liquidez em meses que antecedem o vencimento e alguns meses não apresentaram liquidez.

Fonte: elaborado pelo autor.

2 ESTIMAÇÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos por meio de métricas econométricas, avaliando a eficiência do hedge utilizando Futuro CBOT.

2.1 BASE DE DADOS

Os dados de mercado para a captura de preços à vista do milho são oriundos das informações do site CEPEA-Esalq¹. As informações de dados dos Futuros de Milho CBOT serão capturados do terminal da Bloomberg. O preço de referência do milho BR (Spot) será em sacas (60kg) reais. O preço de referência do Futuro CBOT Milho será em *Bushel* e na moeda dólares, mas, no modelo, vamos disponibilizar as informações em reais na paridade do dia de referência.

A amostra do estudo foi de 11 de novembro de 2004 até fim de dezembro de 2020, sendo estes dados diários, respeitando calendário BM&F, ou seja, caso haja informação dos Futuros CBOT em um feriado, será descartado da amostra.

A série de dados utilizada dos Futuros CBOT foi elaborada utilizando-se do futuro de menor vencimento, ou seja, a partir de que o contrato futuro vencia, automaticamente, capturava do próximo vencimento.

2.2 CORRELAÇÃO ENTRE FUTURO CBOT E PREÇO DO MILHO SPOT

Para avaliar a escolha do melhor contrato futuro, necessariamente, a correlação entre o ativo objeto (Milho Spot) e o contrato futuro (Futuro CBOT Corn) deve ser significativa, segundo Hull (1996). Abaixo, a série histórica Spot Milho BRL e Futuro CBOT em reais na unidade de medida em sacas.

¹ <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx>.

Gráfico 1 – Série de preço Spot Milho BRL e Futuro CBOT BRL

Fonte: dados de pesquisa.

Avaliando o coeficiente de correlação de Person entre as variáveis acima, a correlação entre Spot Milho BRL e Preço Futuro CBOT em reais é de 86%.

Tabela 2 - Estatística Descritiva da série de Preço Futuro CBOT e Preço à Vista do Milho

Estatística	Preço à vista	Preço Futuro CBOT
Média	30,101	30,421
Mediana	27,91	30,995
Máximo	82,67	70,929
Mínimo	13,32	11,496
Desvio Padrão	11,213	10,768

Fonte: dados de pesquisa.

2.3 ESTACIONARIEDADE DAS SÉRIES

As séries verificadas foram série de preços, série logarítmica e série de primeira diferença. Todas as séries foram testadas com lag de 1, com os tipos de equação estimada:

- Teste com constante;
- Teste sem constante;
- Com constante e tendência;
- Com constância e tendência linear quadrática.

O teste de Dickey-Fuller (DF) mostrou que tanto a série de preços Spot Milho BRL quanto Futuro CBOT BRL não eram estacionárias, pois o p-valor é bem acima do 1%, como é possível verificar na Tabela abaixo. Logo, a regressão linear entre as duas variáveis poderia gerar uma regressão espúria.

Tabela 3 – Resultado dos testes de raiz unitária para série de preços (diária) para os preços à vista e futuro CBOT Milho em reais no período de 2004 até 2020

Elemento de teste	Número de defasagens (Lags)	Tipo de equação estimada	P-valor
Spot Milho BRL	1	Teste sem Constante	0,9249
Spot Milho BRL	1	Teste com Constante	0,9323
Spot Milho BRL	1	Com constante e tendência	0,6093
Spot Milho BRL	1	Com constante e tendência linear quadrática	0,4633
Futuro CBOT BRL	1	Teste sem Constante	0,9249
Futuro CBOT BRL	1	Teste com Constante	0,9323
Futuro CBOT BRL	1	Com constante e tendência	0,6093
Futuro CBOT BRL	1	Com constante e tendência linear quadrática	0,4633

Fonte: dados de pesquisa.

*Valor crítico de significância 1%

Hipótese nula (H₀): Série possui raiz unitária, indicando uma série não estacionária

O passo seguinte para testar a estacionariedade das séries é testar raiz unitária na base log. Foi verificado que as duas bases não são estacionárias, como acima, a regressão linear entre as duas variáveis poderia gerar uma regressão espúria.

Tabela 4 Resultado dos testes de raiz unitária para série de preços (diária na base logarítmica) para os preços à vista e futuro CBOT Milho em reais no período de 2004 até 2020

Elemento de teste	Número de defasagens (Lags)	Tipo de equação estimada	P-valor
Spot Milho BRL	1	Teste sem Constante	0,9043
Spot Milho BRL	1	Teste com Constante	0,733
Spot Milho BRL	1	Com constante e tendência	0,1473
Spot Milho BRL	1	Com constante e tendência linear quadrática	0,09987
Futuro CBOT BRL	1	Teste sem Constante	0,9593
Futuro CBOT BRL	1	Teste com Constante	0,8723
Futuro CBOT BRL	1	Com constante e tendência	0,3986
Futuro CBOT BRL	1	Com constante e tendência linear quadrática	0,5324

Fonte: dados de pesquisa.

*Valor crítico de significância 1%

Hipótese nula (Ho): Série possui raiz unitária, indicando uma série não estacionária

O próximo passo constitui em testar a estacionariedade como primeira diferença. Como é possível ver na Tabela, o p-valor ficou próximo de zero, logo, são estacionárias. Portanto, podemos utilizar a série para as estimações.

Tabela 5 – Resultado dos testes de raiz unitária para série de preços (diária, de primeira diferença) para os preços à vista e futuro CBOT Milho em reais no período de 2004 até 2020

Elemento de teste	Número de defasagens (Lags)	Tipo de equação estimada	P-valor
Spot Milho BRL	1	Teste sem Constante	0,0
Spot Milho BRL	1	Teste com Constante	0,0
Spot Milho BRL	1	Com constante e tendência	0,0
Spot Milho BRL	1	Com constante e tendência linear quadrática	0,0
Futuro CBOT BRL	1	Teste sem Constante	0,0
Futuro CBOT BRL	1	Teste com Constante	0,0

Futuro CBOT BRL	1	Com constante e tendência	0,0
Futuro CBOT BRL	1	Com constante e tendência linear quadrática	0,0

Fonte: dados de pesquisa

*Valor crítico de significância 1%

Hipótese nula (Ho): Série possui raiz unitária, indicando uma série não estacionária

Assim como os trabalhos de Tonnin (2007), Morelli (2017), Faria dos Santos (2009) e Nascimento (2020) fizeram teste das suas séries e todos verificaram que o modelo que é mais adequado para análise é por primeira diferença.

2.4 TESTES DE CAUSALIDADE

As tabelas abaixo foram feitas teste de Granger, para verificar a relação entre as variáveis preço Spot em relação ao Futuro CBOT em reais. Os testes foram feitos a partir da primeira diferença com a defasagem de 1 dia.

Tabela 6 – Teste de Causalidade do Milho Spot em Relação ao Futuro CBOT

Equação: Primeira Diferença Milho Spot			
Parâmetros	Coefficiente	Erro Padrão	P-Valor
Intercepto	0,00895179	0,00449577	0,0465
Primeira Diferença Milho Spot (d-1)	0,356712	0,0145935	0,00
Primeira Diferença Futuro Cbot Corn (d1)	0,0528674	0,00738167	0,00

Fonte: dados de pesquisa.

P-Valor <1% estatisticamente significativo

Tabela 7 – Teste de Causalidade do Futuro CBOT em Relação ao Milho Spot

Equação: Primeira Diferença Futuro Cbot Corn			
Parâmetros	Coefficiente	Erro Padrão	P-Valor
Intercepto	0,012407	0,00962135	0,1973
Primeira Diferença Futuro Cbot Corn (d-1)	0,000692238	0,0157974	0,965
Primeira Diferença Milho Spot (d-1)	0,0767522	0,0312313	0,014

Fonte: dados de pesquisa.

P-Valor <1% estatisticamente significativo

Foi verificado que os preços defasados do Futuro CBOT impactam no preço do Milho Spot, ou seja, rejeita a hipótese nula com nível de 1%, como é possível ver na Tabela 9.

Diferentemente do caso acima, aceita a hipótese nula com nível de significância de 1%, ou seja, o preço do Milho Spot não impacta o preço do Futuro CBOT, pois o p-valor é de 1,4%, como é possível na Tabela 10.

Como só uma das hipóteses foi rejeitada, a causalidade é unidirecional. Diferentemente da relação vista por Tonnin (2007), que foi verificada uma existência de causalidade bidirecional de preços entre os preços de milho praticados em Maringá com Futuro BM&F.

Segundo Faria do Santos, Gomes, Pereira, Braga e Vieira (2009), sobre o trabalho da análise do preço de milho dos mercados externos e interno, foi verificado que o preço externo impacta o preço interno e não tem relação contrária, ou seja, também foi encontrada uma relação unidirecional, assim como supracitado.

Nascimento, Ferraz e Miranda (2020) avaliaram a causalidade de transferência de preço do mercado americano entre os estados de Mato Grosso e Paraná do período de junho de 2005 a junho de 2016 (mensalmente) e os resultados demonstraram que não houve causalidade mútua e que os preços de milho negociado nos Estados Unidos exercem influência sobre eles. Esta condição de equilíbrio de longo prazo demonstra integração entre os mercados, lembrando que o ativo subjacente do Futuro CBOT é o preço do milho americano.

2.5 TESTE DE COINTEGRAÇÃO

Verificando ambos os testes da raiz unitária para Futuro CBOT e Preço Milho Spot, o modelo utilizado será o de primeira diferença (abordagem convencional) e em primeira diferença defasado (Modelos propostos por Myers e Thompson 1989), assim como proposto nos trabalhos de Tonin (2009) e de Morelli (2017).

2.5.1 MODELO ABORDAGEM CONVENCIONAL

Após o cálculo, avaliando o teste de Cointegração, por Engle-Granger, como é possível ver na tabela abaixo, traz resultado de razão ótima de efetividade, estimados a partir de primeira diferença estimadas pelo método abaixo.

$$\Delta P_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta F_t + \varepsilon_t$$

Tabela 8 – Razão ótima de hedge estimado com Futuro CBOT Corn

Modelo				
$\Delta P_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta F_t + \varepsilon_t$				
Parâmetro	Coefficiente	P-Valor	Hedge ótimo	DW
Intercepto	0,0142097	0,0033		
Futuro CBOT Corn	0,0587843	0,0	0,058784 0,013523	1,295542

Fonte: dados de pesquisa.

P-valor < 0,01 (estisticamente significativo)

Pelo teste de Durbin-Watson (DW), o modelo acima é estatisticamente significativo a 1%. A proporção de hedge ótimo (0,0587843) reduziria o risco de volatilidade de preços.

Morelli (2017), para o método convencional, verificou que das 5 cidades utilizadas no trabalho para verificar e eficiência do hedge utilizando Futuro de Milho BMF, apenas 1 foi cointegrada e a outra era a cidade de Campinas que é preço de referência para o Futuro BMF.

Como R^2 é o quadrado da correlação linear entre as variações dos preços à vista e as variações dos preços do Futuro CBOT, a efetividade apresentou 1,3%, o que é considerada baixa. Foram verificados, nos trabalhos de Tonnin (2009) e Morelli (2017), efetividade até maiores e, inclusive, foi mencionado que a efetividade é insatisfatória.

Gráfico 2 - Histograma: Distribuição da diferença entre Preço à vista contra o hedge estimado

Fonte: dados de mercado.

Avaliando a distribuição de resíduos do modelo, existe uma alta volatilidade (30,7%) dos resíduos e a média é aproximadamente 0, como esperado. (amostra: 4065).

2.5.2 Modelo abordagem generalizada

Para a abordagem Generalizada, estimam-se com 1 defasagem, ambas para Futuro CBOT e Preço Spot do Milho.

Tabela 9– Efetividade e razão ótima de hedge para series de preços diários por primeira diferença de Futuros CBOT e milho Spot entre novembro de 2004 a dezembro de 2020

Modelo				
$\Delta P_t = \alpha_0 + \delta \Delta F_t + a(L)\Delta P_{t-1} + b(L)\Delta F_{t-1} + \varepsilon_t$				
Parâmetro	Coeficientes estimados			
	Coeficiente	P-Valor	R ²	DW
Intercepto	0,0083	0,0629		
$D(F_t)$				2,188131
	0,05115			
$D(P_{t-1})$	0,3527	0,0	0,157142	
	0,05283	0,0		
$D(F_{t-1})$		0,0		
		0,0		

Fonte: dados de mercado.

Nota: P-valor <0,01 (estatisticamente significativo)

A partir da regressão com os preços do contrato Futuro CBOT para o milho Spot foi verificado que somente o Intercepto que para Hipótese Nula foi aceito. Os outros coeficientes foram estatisticamente significativos.

O coeficiente angular que indica a proporção da posição de Milho Spot a ser compensada pelo Futuro CBOT é de 0,0515. Como a efetividade do hedge, quando se utiliza a razão ótima do hedge, corresponde ao quadrado da correlação linear, logo a efetividade neste estudo foi de 0,1572. Também, como citado na Abordagem convencional, abaixo dos 16% pode se considerar uma efetividade insatisfatória.

CONCLUSÃO

Para as instituições de comercialização agrícola que desejam mitigar seus riscos financeiros, um caminho é ter uma gestão mais robusta de risco de mercado. A gestão de Risco de Mercado para comercializadores de *Commodities* passa por ter entendimento das suas exposições financeiras e dos mecanismos de controle.

A tentativa de utilizar Futuro CBOT para a diminuição de volatilidade da exposição de Milho à vista teria um problema, pois existe risco de base entre o ativo subjacente do Futuro CBOT, que seria o milho negociado no mercado americano, mesmo sabendo que existe uma transferência de preço do milho americano para o milho em dois estados relevantes (Mato Grosso e Paraná), como é possível ver no trabalho de Nascimento (2020). Assim, também no teste de causalidade foi verificado que o preço do Milho Spot (Campinas-SP) sofre influência do preço do Futuro CBOT.

Sobre a questão da efetividade de hedge para os dois modelos, abordagem convencional e abordagem generalizada, foram observados valores insatisfatórios, 0,013 e 0,1572

respectivamente. Isso significa que caso utilizássemos o modelo de abordagem generalizada e a instituição que comercializa milho utilizasse contrato Futuro CBOT para uma razão ótima para diminuir seus riscos em relação à volatilidade do milho, ela estaria reduzindo somente 15,72% o risco da volatilidade, ou seja, a utilização de Futuro CBOT para proteção de preços à vista de milho no mercado local é insatisfatória.

Para indústrias de proteínas que são grandes compradores de milho, por ser utilizadas para ração animal. A utilização do Futuro CBOT será ineficiente para neutralizar seus riscos, um dos mecanismos para mitigar a volatilidade é comprar milho com preço fixado no curto prazo. Para longo prazo, conforme Hull (2009) em mercados equilibrados, na existência de transferência de preços de custo do milho para proteína animal, se o concorrente desta empresa não fixar o preço do milho cair e este desejar que a margem de resultado seja o mesmo, o preço da proteína animal também irá cair, com isso a empresa que comprou o milho com preço fixado poderá ficar com margem de resultado negativa, dado que o preço da proteína animal terá que acompanhar o preço do concorrente.

Sugere-se o estudo da relação do Futuro CBOT com outras praças, dada a problemática de liquidez do Futuro de Milho BMF e considerando que, nos últimos anos, a utilização do milho nacional vem sofrendo transformações, como a utilização do milho para a fabricação de etanol semelhante ao mercado americano.

O modelo estudado embutiu a exposição cambial diretamente no modelo. Assim, sugere-se um novo estudo para redução de exposição de uma carteira de Milho com uma estratégia com hedge com a utilização de Futuro CBOT juntamente com Futuro de dólar, dado que o Futuro CBOT tem risco cambial e, com isso, é possível avaliar a eficiência do hedge por meio das mesmas métricas com ambos os derivativos, pois, aparentemente, a defasagem da paridade dólar/real em relação às outras variáveis pode ter impacto no modelo.

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). **Circular do Banco Central do Brasil nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002**. 2002. Estabelece e consolida critérios para registro e avaliação contábil de instrumentos financeiros derivativos. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2002/pdf/circ_3082_v3_L.pdf. Acesso em: 4 dez. 2022.

BOLSA DE MERCADORIA E FUTUROS (BMF). **Futuro de milho com liquidação financeira**, [s. l]. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/commodities/ficha-do-produto-8AE490CA6D41D4C7016D45F3CB0A38F0.htm#panel1a. Acesso em: 4 dez. 2022.

BUKENYA, James; LABYS, Walter. Price Convergence on World Commodity Markets: Fact or Fiction. **International Regional Science Review** [s. l], v. 28, n. 3, 2005. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0160017604267638>. Acesso em: 4 dez. 2022.

CALDARELLI, C.; BACCHI, M. *et al.* Fatores de influência no preço do milho no Brasil.

Economia e Sociedade Brasileiras, [s. l], v. 22, n. 1, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-63512012000100005>. Acesso em: 3 out. 2021.

CHIODI, L. **Integração espacial no mercado brasileiro de milho**. 2006. 89f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). **Análise Mensal**

junho/julho, 2019. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercadoagropecuario-e-extrativista/analises-do-mercado/historico-mensal-de-milho/item/12123milho-analise-mensal-junho-julho-2019>. Acesso em: 4 dez. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Norma brasileira de contabilidade, NBC TG 48, de 25 de novembro de 2016**. Aprova a NBC TG 48 que dispõe sobre instrumentos financeiros, 2016. Disponível em: <https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG48.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2022. DICKEY, David A.; FULLER, Wayne A. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. **Econometrica**, [s. l.], v. 49, n. 4, 1981.

DOS SANTOS FARIA, Vladimir; GOMES PEREIRA, Mateus.; BRAGA, Marcelo.; Vieira, Wilson. Análise do preço do milho nos mercados externo e interno. **Revista de Política Agrícola**, Santos, v. 16, n. 3, 2007. Disponível em: <https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/466/417>. Acesso em: 4 dez. 2022.

FAVRO, Jackelline; CALDARELLI, Carlos *et al.* Modelo de Análise da Oferta de

Exportação de Milho Brasileira: 2001 a 2012. **Rev. Econ. Sociol. Rural**, [s. l.], v. 53, n. 3, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/tvVyXb5QB7cPmrTf4fJSgXr/?lang=pt>. Acesso em: 3 out. 2021.

FORTUNA, Eduardo. **Mercado financeiro: produtos e serviços**. 16. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.

GONÇALVES, Everton. Eficiência de hedging e taxa ótima de hedge: contratos futuros de depósitos interfinanceiros de um dia. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 4, p. 623-640, 1993.

GUJARATI, D.; PORTER, D. **Basic econometrics**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2009.

HULL, John. **Introdução aos Mercados de Futuros e Opções**. São Paulo: Cultura, 1996.

HULL, John. **Opções, Futuros e outros derivativos**. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, 2008.

IGNACZAK, João; DE MORI, Cláudia; GARAGORRY, Fernando; FILHO, Homero.

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento: dinâmica da produção de trigo no Brasil no período de 1975 a 2003. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2006. Disponível: http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/bp/p_bp36.htm. Acesso em: 4 dez. 2022.

JOHANSEN, S. Statistical analysis of cointegration vectors. **Jornal of Economic Dynamic and Control**, Amsterdam, v. 12, n. 2, p. 231-254, 1988.

JONHSON, Leland. The theory of hedging and speculation in commodity futures. **The Review of Economic Studies**, [s. l.], v. 27, n. 3, p. 139-151, 1960.

JORION, Philippe. **Value at risk**. São Paulo: Editora da BM&F, 1998.

MARQUES, Pedro; MELLO, Pedro; MARTINES, João. **Mercados futuros e de opções agropecuárias**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MORETTIN, Pedro. **Econometria Financeira: um curso em séries temporais**. São Paulo: Blucher, 2011.

MYERS, R. J.; THOMPSON, S. R. Generalized optimal hedge ratio estimation. **American Journal of Agricultural Economics**. [s. l], v. 71, n. 4, p. 858–868, 1988.

NASCIMENTO, Fernando; FERRAZ, Valmaria; MIRANDA, Thiago. Transmissão de preços no mercado internacional de milho entre Brasil e Estados Unidos. **Revista Científica Agropampa**, [s. l], v. 2, n. 2, 2020.

NOGUEIRA, Fernando. **Integração espacial e efetividade do "hedge" no mercado brasileiro de café arábica**. 2001. Tese (Dissertação em Economia Rural) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2001.

OLIVEIRA, Jaildo. **A aplicação e a divulgação do hedge accounting nas demonstrações contábeis de bancos brasileiros em 2002**. 2003. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) — Universidade de Brasília, Brasília, 2003. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/39256>. Acesso em: 4 dez. 2022.

RODRIGUES, Gislene; CUNHA, Cleyzer. Operações de hedge de milho para importantes municípios goianos. **Revista de Política Agrícola**, Brasília, n. 22, p. 38–55, 2013. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-depolitica-agricola/revista-de-politica-agricola/2000-a-2016/revista-de-politica-agricola-n42013.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2022.

SANTOS FILHO, Jonas; TALAMINI, João; SCHEUREMANN, Gerson; BERTOL, Teresinha. **O preço do milho no mercado interno e a sua relação com o preço internacional nos últimos 10 anos**. [s. l]. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1064098/1/final8394.pdf>. Acesso em: 3 out. 2021.

SILVA NETO, Lauro. **Derivativos: definições, empregos e risco**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

SILVEIRA, Rodrigo. **Análise das operações de cross hedge do Bezerro e do hedge do Boi Gordo no Mercado futuro da BMF**. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2002. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-09012003082031/publico/rodrigo.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2022.

TONIN, Julyerme; BRAGA, Marcelo; COELHO, Alexandre. Efetividade de hedge do milho com contratos futuros da BM&F: uma aplicação para a região de Maringá (PR). **Revista de Economia**, Curitiba, v. 35, n. 1, p. 115–140, 2009

WEEKS, D. V.; BELLINGHINI, D. F. **Hedge simultâneo de preço e taxa de câmbio: uma análise para o mercado de soja em Paranaguá**. In: 1ª Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de *Commodities*, [s. l], 2011.

ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos. **Economia & gestão dos negócios agroalimentares: indústria de insumos, produção agropecuária e distribuição**. São Paulo: Pioneira Thompson, 2005.